

ИННОВАЦИЯЛАР – КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ КОРХОНАСИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ

Бекбутаева Наргиза Нургалиевна¹, Камбаров Мусакул Менглиевич²

¹“Олмалик кон-металлургия комбинати” АЖ, PhD.

²“Олмалик кон-металлургия комбинати” АЖ, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17929083>

Аннотация. Бугунги кунда “Олмалик КМК” АЖда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, мавжуд қувватларни замонавий технологиялар асосида модернизация қилиш ишлари жадал олиб борилмоқда. Комбинат бой хомашё базасига эга бўлиб, улардан оқилонга фойдаланиш, шунингдек, ишлаб чиқаришни самарали ташкил этишида инновацион технологияларга асосий эътиборни қаратиб келмоқда. Комбинатда технологиялар трансфери, илмий-тадқиқот муассасалари билан кооперацион алоқаларни ривожлантириш, рақамлаштириш ва трансформация, инновацион технологияларни жорий этиш доимий равишда қўллаб-қувватланади.

Калит сўзлар. Инновацион ривожланиш, рақамлаштириш, трансформация, илмий-тадқиқот муассасалари, кайдзен.

“Олмалик КМК” АЖ Марказий Осиёдаги йирик саноат корхоналаридан бири. Бугунги кунда комбинатда йилига 40 миллион тонна маъданни қайта ишлаш қувватлари мавжуд. “Ёшлик I” конини ўзлаштириш инвестиция лойиҳаси доирасида йилига 60 миллион тонна маъданни қайта ишловчи 3-Мис бойитиш фабрикасида қурилиши ишлари якунланиб, созлаш - ишга тушириш ишлари олиб борилмоқда. Ҳозирга қадар 1,4 миллион тонна маъдан қайта ишланиб, 25 минг тоннага яқин мис концентрати ишлаб чиқарилди. Конда 230 миллион куб метрдан ортиқ кон юзини очиш ишлари бажарилиб, йилига 160 миллион тонна маъданни қазиб олишга тайёрланмоқда.

Шунингдек, лойиҳа доирасида янги металлургия комплекси, оҳак заводи, портловчи моддалар заводи каби янги ишлаб чиқариш қувватлари ҳам барпо этиляпти [1].

Комбинатнинг рақобатбардошлигини ошириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини янада яхшилаш ва барқарор ривожланишни таъминлаш мақсадида қатор маҳаллийлаштириш, инновация ва операцион самарадорлиги лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Ишлаб чиқаришга янги технологияларни жорий қилиш жараёнларини мувофиқлаштириш мақсадида Илм-фан ва инновациялар департаменти ташкил этилган. Мазкур департамент ишлаб чиқариш ва фан интеграциясидаги муҳим бўғин ҳисобланади. Комбинатнинг илм-талаб муаммоларини ечим топиш, ишлаб чиқариш муаммоларига республика ва хорижий илмий-тадқиқот муассасаларининг потенциалини жалб этиш, комбинат техноген ҳосилаларини қайта ишлаш, ишлаб чиқариш жараёнларини мукаммаллаштириш ҳисобига минерал хом ашёни тўлиқ ва рационал қайта ишлаш ҳисобига ишлаб чиқариш жараёнларининг самарадорлигини ошириш каби асосий инновацион сиёсатни юритиш департамент вазифасига киради.

Ишлаб чиқариш жараёнларининг самарадорлигини ошириш мақсадида, шунингдек, рақамлаштириш, автоматлаштириш, технологик модернизация, ташкилий ва бошқарув трансформациясига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Хусусан, “Рақамли ОКМК-2030” концепцияси доирасида ишлаб чиқариш жараёнларини мониторинг қилиш ва бошқариш учун инновацион рақамли платформалар, масалан ERP, MES, GPS-мониторинг ва АСУ ГТК тизимлари жадаллик билан жорий этилмоқда.

Энергия самарадорлигини ошириш ва ретрофит доирасида Мис эритиш ва Рух заводларида маънан эскирган электр ва технологик жиҳозлар замонавий энергия самарадорларига алмаштирилмоқда.

Маҳсулотларни диверсификация қилиш доирасида Инновацион ишланмаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш маркази фаолият юритмоқда. Марказнинг стратегик мақсади – янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш технологияларини яратишдир. Жумладан, сўнгги 5 йил давомида комбинат мутахассислари томонидан платина ва палладий металлларини олишнинг ўзига хос технологиялари ишлаб чиқилди ва патентланди.

Масалан, FAP 02203 “Аффинирланган палладий кукунини олиш усули” (муаллифлар А.Хурсанов, А.Хасанов, О.Усманкулов) билан патентланган технология асосида йилига 60 кг палладий ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Натижада техноген ҳосила бўлган эритмалардан янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш ўзлаштирилди.

Патентланган технология – аффинирланган палладийни кукун ҳолида олиш усули палладий маҳсулотига концентрацияси юқори бўлган азот ва хлорид кислоталар (1:3) аралашмаси билан ишлов беришни, эритмани темир, никель ва мис қўшимчалардан тозалашни, палладийни хлорид кислота эритмаси билан хлопалладозамин тузи кўринишида чўктиришни ўз ичига олади. Бунда палладий маҳсулоти палладийни нитратли платина-палладий эритмасидан тиомочевина билан чўктириб олинади, бунда у палладиотиомочевина комплекси $[Pd(SC(NH_2)_2)(NO_3)_2]$ кўринишида бўлади. Ҳосил бўлган чўкма филтрдан ўтказилади, дистилланган сув билан ювилиб, қуритилади. Чўкма 500-600⁰С ҳароратда тобланади, сўнгра гидразин эритмасида тикланади, ҳосил бўлган палладий маҳсулоти сувда ювилади ва қуритилади. Хлорпалладозамин 800-900⁰С да 1 соат қиздирилиб, металл палладийгача тикланади. Кукун ҳолидаги палладий метали чумоли ва лимон кислоталари билан тозаланади. Мазкур ишлов бериш натижасида 99,0% Pd тозаликка эга маҳсулот олинади [2].

Комбинатда ишлаб чиқаришдаги исрофгарчиликнинг олдини олиш, жараёнларни оптималлаштириш мақсадида техник ижодни бошқариш тизими – рационализаторлик фаолияти йўлга қўйилган. Япониядаги Кайдзен стратегиясининг аналоги бўлган рационализаторлик фаолияти натижасида комбинат таркибий бўлинмаларида 2025 йил 9 ойи мобайнида 15,9 млрд сўмлик иқтисодий самарадорликка эришилди.

Комбинат, шунингдек, инновацион ривожланишни бошқариш доирасида кооперацион алоқаларни ҳам изчил ривожлантириб келмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг институтлари (Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Минерал ресурслар институти), хорижий илмий муассасалар (Россиянинг “ВНИМИ”, “Гипроцветмет”, “НИИПИ ТОМС”, “Красцветмет”, Жанубий Кореянинг “Sebine Technology”, “KIRAM”, Хитойнинг “BGRIMM” ташкилотлари) билан яқин ҳамкорлик ўрнатилган. Масалан, BGRIMM томонидан оксидланган мис маъданларидан 70%-ли самарадорлик билан мисни ажратиш олишнинг технологияси

ишлаб чиқилади. Дастлабки илмий тадқиқотлар натижасида флотация+кислотали танлаб эритиш технологияси танлаб олинди.

Инновацияларни қўллаб-қувватлаш комбинатда ташкил этилган инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобига амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда жамғарма маблағлари ҳисобидан илмий-инновацион фаолият молиялаштирилмоқда.

Кончилик ва металлургия саноатида инновацион ривожланиш фақатгина маъданларни қазиб олиш ва қайта ишлаш билангина эмас, балки уларни самарали қайта ишлаш ва юқори қўшимча қийматли маҳсулот ишлаб чиқаришга қаратилган. Шу сабабли, ишлаб чиқариш учун илғор технологияларни яратиш, рақамлаштириш, самарали бошқарув тизимларини жорий этиш билан биргаликда ушбу тадбирларнинг самарадорлигини баҳоловчи тизимнинг ҳам мавжудлиги жорий этилган инновацияларни бошқаришдаги асосий восита ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Agmk.uz расмий веб-сайтининг маълумотлари.
2. FAP 02203 “Аффинирланган палладий кукунини олиш усули” фойдали модель патентининг маълумотлари.